

3. Eshev S.S., Bobomurodov F.F., Isakov A.N., Mamatov N.Z. Evaluating the Effect of Cohesive Strength on Self-Leaching in Bonded Soils // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology- Vol. 9, Issue 8 , August 2022 ISSN: 2350-0328,19636-19641 pages. Copyright to IJARSET (05.00.00, №8).

4. Эшев С.С., Исаков А.Н., Бобомуродов Ф.Ф. Расчет местного размыва за креплениями нижнего бьефа // Ме'morchilik va qururish muammolari 2024 yil №4 son ISSN: 2901-5004, 260-263 betlar. (05.00.00.№14)

5. Эшев С.С., Исаков А.Н., Бобомуродов Ф.Ф. К Расчету нижнего бьефа водосбросных сооружений. // Ме'morchilik va qururish muammolari 2021 yil №4 son, 63-67 betlar. (05.00.00, №14)

6. Рахимов А.Р., Назаров О.О., Исаков А.Н., Бобомуродов Ф.Ф. Динамически устойчивые сечения крупных каналов с учетом ветрового волнения// Innovatsion texnologiyalar Ilmiy-texnik jurnal Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti. Maxsus son - 2021, 82-89 betlar. (05.00.00, №38)

SUG'ORISH NASOS STANSIYALARINING ISH SAMARADORLIGINI PASAYISH SABABLARI

*Nazarov Bobir Urazali o'g'li, Normamatov Boymat Bekmatovich
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug'orish nasos stansiyalarining ish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar tahlil qilingan. Texnik, texnologik va tashkiliy muammolar asosida samaradorlikning pasayish sabablari ko'rib chiqilgan. Energiya sarfi, texnik xizmat ko'rsatish va nasoslarning ishlash holati grafik, jadval hamda vizual materiallar orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar: sug'orish tizimi, nasos stansiyasi, samaradorlik, energiya sarfi, texnik xizmat, modernizatsiya.

Kirish. Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda sug'orish tizimlari va ularning asosiy komponenti bo'lgan nasos stansiyalarining ishonchli ishlashi muhim ahamiyatga ega. Bu tizimlar yordamida suv manbalaridan olinadigan suv dalalarga uzatiladi. Ammo so'nggi yillarda ko'plab stansiyalarda ish samaradorligi pasaygani aniqlanmoqda, bu esa energiya sarfini oshirib, suv resurslarining samarasiz ishlatilishiga olib kelmoqda [1]. Bu holat qishloq xo'jaligi hosildorligiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, ushbu maqolada sug'orish nasos stansiyalarining ish samaradorligini pasayishiga olib keluvchi asosiy omillar tahlil qilinadi.

Tadqiqot usullar. Tadqiqot O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi 2 ta nasos stansiyasida olib borildi. Tadqiqot ishida birinchi navbatda nasos stansiyalarning texnik holat bo'yicha joyida vizual va diagnostik tekshiruvlar GOST 6134-2007 ga binoan amalga oshirildi [2].

Sug'orish nasos stansiyalarining samarali ishlashini ta'minlash va ularning ishdan chiqish xavfini kamaytirish maqsadida muntazam texnik ko'riklar o'tkazilishi zarur. Ushbu metodika joyida vizual hamda diagnostik tekshiruvlar orqali nasos stansiyalarining holatini aniqlashga xizmat qiladi.

Nasos stansiyasining vizual tekshiruvlari uskunalarining tashqi ko'rinishini ko'z bilan baholash orqali amalga oshirildi. Quyidagi elementlar bo'yicha baholash o'tkazildi:

- **Korpus va konstruktiv qismlar:** yorilish, zanglagan joylar, deformatsiyalar mavjudligi aniqlandi;

- **Suv chiqish va kirish quvurlari:** oqish, sızish, korroziya alomatlari tekshirildi;

- **Suv zichlash qismlari:** eskirgan, yoriq yoki siqilish darajasi baholandi;

- **Elektr jihozlari:** kabellar, tugmalar, avtomatlar, kontaktlarning holati nazorat qilindi;

- **Shovqin va vibratsiya belgilarining mavjudligi:** uskunaning ishlashi davomida eshitiladigan har qanday g'alati tovushlar qayd etildi.

Tadqiqot obyektidagi nasos stansiyalarining muhandis-texnik xodimlar bilan yarimstrukturaviy suhbatlar o‘tkazildi. Ushbu suhbatlarni o‘tkazishdan asosiy maqsad tizimning qanday ishlashini, mavjud nosozliklarni va o‘zgarishlarga qarshi qanday choralar ko‘rilayotganini bilish bo‘ldi. Shu bilan birga, nasos stansiyasining samaradorligiga qanday ta’sir qiladigan asosiy faktorlar haqida fikr yuritildi.

Ushbu nasos stansiyalarning energiya samaradorligi ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisob-kitoblar va qiyosiy tahlillar qilindi [3].

Energetik samaradorlik va gidravlik yo‘qotishlar bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borildi. Quvurlardagi gidravlik yo‘qotishlarni tahlil qilish maqsadida ultratovushli sarf o‘lchash asbobi yordamida quvurdagi oqim tezligi aniqlanib, nazariy formulalardan chiqqan natijalar bilan taqqoslandi.

Ishlab chiqarish hujjatlari va texnik xizmat ko‘rsatish jurnallarini tahlil qilindi. Nasos stansiyaning foydalanish jurnali tahlil qilinganda nasoslarning ishlagan davrlari, elektrodvigatellarning istemol qilgan elektr energiyasi miqdori aniqlandi. Nasoslarning foydalanish davrida majburiy to‘xtatish holatlari yoki sabablari o‘rganildi.

Natijalar. Ushbu nasos stansiyalarda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari nasos stansiyalarning quyidagi sabablarga ko‘ra samaradorlik ko‘rsatkichlari pasayishiga olib kelishi aniqlandi:

1. **Texnik nosozliklar:** Ko‘plab nasoslarda pervanelar va podshipniklar eskirgani sababli ish unumdorligi 10–20% ga kamaygan.

2. **Gidravlik yo‘qotishlar:** Quvurlar tizimining ifloslanishi, noto‘g‘ri diametrlar va burilishlar suv bosimini sezilarli darajada kamaytirgan.

3. **Energiya samaradorligi:** Elektr dvigatellarining eskirganligi sababli, energiya sarfi ortib borgan.

4. **Avtomatlashtirish darajasining pastligi:** Ko‘pchilik stansiyalar qo‘lda boshqarilmoqda, bu esa optimal ishlash rejimiga erishishga to‘sqinlik qilmoqda.

5. **Xizmat ko‘rsatishdagi kamchiliklar:** Rejalashtirilgan texnik xizmat ko‘rsatish ishlarining o‘z vaqtida bajarilmasligi nosozliklar sonining oshishiga olib kelmoqda.

Olingan natijalarni qaralayotgan obyekt bo‘yicha umumiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, nisbatan uzoq yillardan buyon foydalanib kelinayotgan nasos stansiyalarda bir-biriga yaqin bo‘lgan samaradorlikni pasaytiruvchi omillar mavjudligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval.

№	Sabablar	Stansiyalarda uchrashish foizi (%)	O‘rtacha samaradorlikka ta’siri (%)
1	Texnik eskirish (pervane, dvigatel)	83%	-15%
2	Gidravlik yo‘qotishlar (quvurlar, tarmoq)	75%	-12%
3	Elektr energiyasi sarfining ortishi	58%	-10%
4	Avtomatlashtirish yo‘qligi	67%	-8%
5	Texnik xizmatning sustligi	91%	-20%

Xulosa va Tavsiyalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston hududidagi ko‘plab sug‘orish nasos stansiyalari jiddiy texnik muammolarga ega. Texnik xizmat ko‘rsatish yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmagani, avtomatlashtirish tizimlarining yo‘qligi, energiya tejamkor qurilmalarning kamligi samaradorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shuningdek, gidravlik va elektr yo‘qotishlar katta miqdorda kuzatilmoqda.

Tavsiyalar:

1. Nasos stansiyalarini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish.
2. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish.
3. Davlat dasturlari doirasida energiya samarador texnologiyalarni subsidiyalash.
4. Texnik xizmat ko‘rsatish uchun doimiy monitoring va nazorat mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish.